

ENDOGAZ JENERATÖRÜ EGZOZ ÇIKIŞ GAZI DEĞERLENDİRMESİ İÇİN SİSTEME ENTEGRE EDİLECEK BORULU EŞANJÖR TASARIMI

Hayri DOĞAN*, Seca YAZICILAR*, Akil MAT*
*ESTAŞ Eksantrik San ve Tic. A.Ş

Özet

Bu çalışmada, gaz sementasyon fırınlarında atmosfer kontrolünü sağlamak için yüksek sıcaklıkta (900°C) endogaz üreten endogaz jeneratörünün egzoz bacasından dışarı atılan atık egzoz gazının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda baca kısmına entegre edilmek üzere borulu eşanjör sistemi tasarlanmıştır. Genellikle borulu eşanjör sistemlerinde borular içerisinde sıvı geçişi olup bu sıvının soğutulması yada ısıtılması sağlanmaktadır. Bu çalışmada ise boruların içerisinde endogaz egzoz gazı geçirilerek, borular çeperlerine fan yardımıyla hava çarptırılması ile havanın ısıtılıp ortama verilmesi sağlanmıştır. Boruların geç aşınması ve en yüksek verimin elde edilmesi için 2 mm et kalınlığında St37 siyah sac borular kullanılmıştır. Egzoz gazının eşanjör sistemine giriş sıcaklığı 250°C, bütün kayıplar hesaplandıktan sonra eşanjörden ortama aktarılan sıcaklık ise 60°C 'dir. Hesaplamalar ve katı modelleme yapıldıktan sonra üretim aşamasına geçilmiştir. sistemden 2,15kW/saat enerji eldesi sağlanmıştır. Eşanjör içerisinde ısınan havanın emilmesi için 0,5 kW/saat 'lik fan kullanılmıştır. Sonuç olarak 1,65kW/saat enerji elde edilerek endogaz jeneratöründe çalışma esnasında ısı kayıpları önlenmiş ve ortamın ısınmasına katkıda bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Eşanjör, endogaz, sementasyon, Isı transferi, Isı iletimi, Enerji tasarrufu

ENDO GAS GENERATOR EXHAUST GAS TO INTEGRATE TUBE EXCHANGER MODEL TO THE SYSTEM

Abstract

In this study, in order to control the atmosphere in high temperatures (900°C) endogas generator that thrown away exhaust shaft was aimed. Within this scope, it was tube exchanger system to be integrated into chimney part. Generally, in tube exchange systems, there were fluid passages to supply this fluid's being cooled or being heated. On the other hand, in this study, it was aimed by the help of fan and air wall, air's given to the platform by being heated and by passing endogas among tubes. For tube's warming up late and obtaining the highest efficiency, rolled tubes that were 2 mm thickness St 37 were used. The lead-in temperature of exhaust gas was 250°C, after estimating all missing, the temperature given to the platform was 60°C. After estimations and strict modelling, the process of production had been done. In this system, 2,15 k/ w/ hour energy was supplied. In order to imitate, heating air 0, 5 kw/ hour fan was used. As a result, 1,65 k/ w / hour energy was obtained and endogas generator's heating missing were prevented and it was given additive to be heated the platform.

Key words: Heat exchanger, endogas, cementation, Heat transfer, Thermal conduction, Energy conservation

1. Giriş

Farklı sıcaklıklara sahip cisimler aynı ortamda sahip oldukları sıcaklığı birbirlerine aktararak ısıca dengeye gelirler. Yani sıcak olandan soğuk olana enerji aktarılır ve aktarılan bu enerjiye ısı denir. Sözelimi oda sıcaklığında bırakılan bir bardak çayın sıcaklığı zamanla oda sıcaklığına düşer. Ya da bir bardak su içerisine bırakılan bir buz parçası zamanla bardak içindeki suyla ısı alış verişi yaparak dengeye gelir. Bir taraftan buz ısınarak erirken bir taraftan da suyun sıcaklığı azalarak soğur. Sıcaklıkları farklı maddelerin birbirlerine enerji aktararak zamanla dengeye gelmelerine ısının yayılması ya da ısı transferi adı verilir.[1]

Genellikle ısı transferinde akışkan olarak su, etilen, yağ ve glikol gibi akışkanlar kullanılır. Egzoz gazının ısı transfer akışkanı olarak kullanılması çok yaygın değildir. Egzoz gazlarının eşanjör sistemi için zararlı etkileri ve çok yüksek sıcaklıklarda elde edilememesi gibi etkenlerden dolayı tercih edilmemektedir. Termik santraller, doğalgaz rafinerileri gibi komplike sistemlerin atık egzoz gazları farklı ve yüksek maliyetli yollarla değerlendirilmektedir. Bu tür tesislerde, kompresör istasyonunda oluşan atık ısının endüstriyel manada kullanılabilirliği düşünülerek kompresör istasyonlarında oluşan yüksek sıcaklıktaki egzoz gazının elektrik üretimi amaçlı değerlendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bahsi geçen sistemlere benzer şekilde sementasyon fırınları da atık egzoz gazı üretmektedir [1]. Sistemden çıkan bu gazın kullanılabilir hale getirilmesi için uygulanacak yöntemlerden biri de gerekli eşanjör tasarımı yapılmasıdır.

Bu proje kapsamındaki sementasyon fırınlarında atık gazın enerjisi daha düşük olacağı için eşanjör tasarımı yapıлып, ısı enerjisinin geri kazanımı sağlanmıştır.

Sementasyon ısı işlemi:

Bu proses yüzey işlemlerinden en yaygın ve en eskisidir. Standart sertleştirme işlemlerine uygun olmayan düşük karbonlu çeliklerin yüzeyden karbon emdirme işlemidir. Sementasyon katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç farklı ortamda yapılır. Katı ortamda sementasyon artık kullanılmamakla beraber yaygın olarak sıvı ve gaz ortamlarda sementasyon yapılmaktadır.

“Sementasyon çelikleri” genellikle %0.1÷ 0.25 oranında karbon içeren, kullanım yerindeki beklentilere göre hem alaşimsız hem de az veya yüksek alaşımli çeliklerdir. [2]

Çelik parçalar, sementasyon sıcaklığında yüzeyden çekirdeğe doğru karbon difüzyonunun istenen derinliğe kadar ilerlemesi için yeterli süre tutulur. Bu süreye sementasyon zamanı adı verilir. Bu süre içinde çelik parçanın yüzeyinden içeriye doğru giren karbonun ilerleme derinliğine sementasyon derinliği denir. Bu derinlik 0.3 - 2.0 mm arasında olabilir. Sementasyon sonrası elde edilen yüzey tabakasının sertleştirilmesi gereklidir. Bunun için parçalar kullanım amacı ve parça şekline göre sementasyon sıcaklığından direk olarak, çekirdek sertleştirme için bir ara tav ile veya tamamen soğutulup tekrar tavlansakla sertleştirilebilir. Sertleştirme ortamı atmosfer kontrollü fırınlarda yapılır. [3] Sementasyon işlemi atmosfer kontrollü yüksek sıcaklıkta çalışan fırınlarda gerçekleştirilmektedir.

Atmosfer kontrollü fırınlar,

Bu fırınlar biçim bakımından kutu fırınlar ya da onların bir başka türü olan çukur fırınlardır. Atmosfer kontrollü fırınları diğerlerinden ayıran, adlarından da anlaşılabilirliği gibi, fırın içerisine dışarıdan özel olarak hazırlanmış koruyucu bir atmosfer verilmesidir. Bu tür fırın atmosferlerini üretmek için ayrıca “gaz üretici” ya da “atmosfer üretici” adı verilen özel aygıt gereklidir. Koruyucu atmosferler ısı işlem sırasında gaz sızdırmaz veya yarı kapalı ocaklarda çeliğin karbon miktarını korumak yani karbonsuzlaşmayı önleyerek, demir ve demirdışı metallerin yüzey oksitlenmesine veya tufalleşmesine engel olmak için kullanılırlar.[4]

Koruyucu atmosfer türleri:

Kontrollü (koruyucu) atmosferler, Amerikan Gaz Birliđi tarafından, hazırlama yöntemleri ve kullanılan orijinal bileşenlere göre altı ana gruba ayrılmışlardır. Bu altı grubun en çok kullanılan dördü aşağıda verilmiştir.[4]

- Ekzotermik bazlı atmosferler
- Hazırlanmış azot bazlı
- Endotermik bazlı atmosferler
- Amonyak bazlı atmosfer

Kontrollü her atmosfer belli bir oranda su buharı içerir ve bu nedenle belli bir “çiy noktası” vardır. Atmosferin “çiy noktası” ne kadar düşükse kalitesi o oranda iyidir. Karbon konsantrasyonu arttıkça, çiy noktasının düşmesi gerekir. Eğer yüksek alaşımli çelik türleri kullanılarak oksitlenme olmayan parlak yüzeyler elde edilmek isteniyorsa atmosferin çiy noktası çok düşük olmalıdır. Yani atmosfer kuru ve su buharından arınmış olmalıdır [4]. Çalışma kapsamındaki sementasyon fırınında endotermik bazlı atmosfer kullanılmaktadır

Endotermik gaz (Endogaz) karbon monoksit, hidrojen ve azot (düşük miktarda karbon dioksit su buharı ve metan ihtivasi ile) karışımı olup doğal gaz, gaz (başlıca metan), propan veya bütanın hava ile reaksiyonu sonunda oluşur. Fırın koruyucu atmosferi, doğalgaz – hava karışımının katalitik retortta yakılıp parçalanması ile elde edilen endogaz ile sağlanmaktadır.[5]

Şekil 1. Endogaz Jenaratörü

Şekil 2. Endogaz Jenaratör Bacası

2.Deneysel Çalışma

Eşanjörün Boyutlandırılması:

Isıl verimin yüksek olması için kabullerde akışın daima türbülanslı olması istenir. Boru demetini oluşturan borular, akış hızı yönünde ya düzgün sıralı (kare diziliş) ya da kaydırılmış (üçgen) olarak düzenlenir. Düzenleme biçimi, boru çapı D , boru eksenleri arasında akışa dik yönde uzaklık ST ve akışa paralel yönde uzaklık SL ile belirlenir. Boru demeti içerisindeki akış koşullarını taşıyıcıyla ısı geçişini büyük ölçüde etkileyen, sınır tabaka ayrılması ve alt bölge etkileşimleri belirler. Bir boruya ait ısı geçiş katsayısı, boru demetindeki konumuyla belirlenir. İlk sırada bulunan bir boru için bu katsayı, çapraz akışta tek bir boruya ait katsayıya eşittir. Oysa, iç sıradaki boruların daha büyük ısı geçiş katsayıları vardır. İlk birkaç sıradaki boru, bunu izleyen sıralardaki boruların ısı geçiş katsayısını artıran bir türbülans ızgarası olarak düşünülebilir. Bununla beraber, çoğu düzenlemede ısı geçiş katsayısı dördüncü veya beşinci sıradan sonra, çok az değişir.[6] Bu çalışma kaydırılmış sıralı olarak 6 sıra ve 2 mm et kalınlıklı olmak üzere toplamda 27 adet boru kullanılmıştır. Borular ısıl iletkenliğin artırılması ve dayanım açısından uygun bir malzeme olarak St37 kalite malzeme kullanılmıştır.

Şekil.3 Kaydırılmış Sıralı Boru Dizini Şematik Gösterim

Türbülansın sağlanması adına boru demeti düzgün sıralı değil kaydırılmış sıralı olarak düzenlenmiştir. Borular arası mesafenin düşük olması, boruların arasında daha düşük akış hızı olmasına neden olacaktır. Dolayısıyla yüzeylerden transfer edilen ısı miktarında azalma görülecektir. Bu yüzden borular arası mesafeler $S_T/S_L > 0,7$ seçilmiştir.

Eşanjörün tasarımı Solidworks'te tamamlandıktan sonra (Şekil.5) üretim aşamasında ilk olarak 1500 mm uzunluğunda 27 adet boru hazırlanmıştır. Daha sonra boruların tutturulması için kullanılacak flanşlar oluşturulmuştur (Şekil 4).

Şekil 4. Eşanjör İçerisinde bulunan Ayırıcılar ve Flanş Bağlantıları

Eşanjör içerisinde havanın hareketi fazlaştırılıp daha çok ısınması sağlanmak yani türbülans oluşturarak, gövde tarafındaki akışkanda ısı taşınım katsayısını artırmak için, gövde tarafına ayırıcı (şaşırtma) levhaları konulmuştur. Yarım flanşların (ayırıcılar) elektrot kaynağı ile bağlantısı sağlanmıştır (Şekil4). Daha sonra 2 mm et kalınlıklı dış kovan ile boruların çevresi kapatılmıştır. Giriş-çıkış boruları Şekil5 'de görüldüğü gibi tasarlanıp imal edildikten sonra tasarım ve üretim aşamaları tamamlanmıştır.

Şekil 5. 3D Eşanjör katı modeli

Şekil 6. Üretimi Tamamlanmış Montaj Aşamasındaki Eşanjör

Şekil 8-9 Giriş-Çıkış Boruları ve Toplama Haznesi Gösterimi

3.Sayısal Çözüm Metodu

Akışkan (endogaz) Özellikleri:

$T = 250 \text{ }^{\circ}\text{C}$ - (Endogazın eşanjöre giriş sıcaklığı)

$\rho = 0,25 \text{ kg/m}^3$ (yoğunluk)

$\nu = 255 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (viskozite)

$k = 0.2 \text{ W/m.K}$ (Isı iletim katsayısı)

$Q = 0.09 \text{ m}^3/\text{sn}$ (hacimsel debi)

Bilinen hacimsel debi ve alan yardımıyla endogazın hızı aşağıdaki formül (1) yardımıyla çekilir.

$$Q = V.A \quad (1)$$

$$V = 4,5 \text{ m/s}$$

Boru demeti çözümlerinde maksimum hız kullanılmaktadır. Maksimum hız (2) nolu denklem vasıtasıyla aşağıdaki gibi bulunur.

$$V_{\max} = (S_T / (S_T - D)) \cdot V \quad (2)$$

$$V_{\max} = (70/70-43) \cdot 4,5 = 11,6 \text{ m/s}$$

Maksimum hız Reynold 'da kullanılmak üzere bulunduktan sonra akışın davranışını belirlemek amacıyla Reynold sayısı (3) denklemi ile bulunur.

$$Re = V.D / \nu \quad (3)$$

$$Re = 14556 \text{ (Akış türbülansa sahip olmuştur.)}$$

$$\left[\begin{array}{l} N_L \geq 10 \\ 2000 < Re_{D,\max} < 40000 \\ Pr \geq 0,7 \end{array} \right] \quad (4)$$

$$Nu = C Re^m Pr^n (Pr/Pr_s)^{0.25} \quad (5)$$

(5) nolu denklem yardımıyla Nusselt Sayısı hesaplanarak, Nu sayısı yardımıyla ısı iletim katsayısı h (6) nolu denklem ile bulunur.

Re sayısına göre tablodan uygun C, m ve n değerleri seçilmiştir. Buna göre;

$C = 0.35$, $m = 0.2$, $n = 0.36$ değerleri alınarak;

$$Nu = 57.96$$

$$Nu = h.D / k$$

(6)

$$h = 358.54 \text{ W/ m}^2.K$$

DAİRESEL KESİTLİ BORU ÜZERİNDEN AKIŞ		
$\overline{Nu}_D = C . Re_D^m . Pr^{1/3}$ (Ortalama, T_f , $0.4 < Re_D < 4.10^5$, $Pr \geq 0.7$)		
Re_D	C	m
0,4 – 4	0,989	0,330
4 – 40	0,911	0,385
40 – 4000	0,683	0,466
4000 – 40000	0,193	0,618
40000 – 400000	0,027	0,805

Tablo1. Nusselt denklemi için c ve m değerleri tablosu

Boru malzemesi olarak siyah sac (St 37) kullanıldığı için verim yaklaşık olarak %40 değerinde tahmin edilmektedir. Endogaz jeneratör bacasından eşanjör girişine kadar oluşan kayıplar sonrasında eşanjör girişinde yaklaşık $125^\circ C$ sıcaklık lazerli termometre vasıtasıyla ölçülmüştür. Buna göre;

$$Q = h.A.\Delta t$$

(7)

$$Q = 358.54 . 0,08 . (125-50)$$

$$Q = 2150 \text{ W}$$

Eşanjöre giriş-çıkış sıcaklıkları ölçüldükten sonra (7) nolu denklem vasıtasıyla bir saatte aktarılan enerji 2150 W olarak elde edilmiştir.

4.Sonuç ve Değerlendirme

Tasarımı ve hesaplamaları tamamlanan eşanjör sistemi Şekil 2 de görülen endogaz bacası üzerine montajı tamamlanmıştır. Sistem çalışır hale getirilerek beklenen verim elde edilmiştir. Eşanjör vasıtasıyla ısınan hava sıcaklığı çıkış borusunda $60^\circ C$ olarak ölçülmüştür. Borulu eşanjör sistemi ile saatte 2,15 kW enerji üretimi sağlanmıştır. Isınan havanın ortama aktarımı için 0,5 kW'lık fan kullanılarak elde edilen enerji bu kayıp düşüldüğünde 1,65 kW/saat olarak belirlenmiştir. 5 aylık kış sürecinde ayda 22 gün çalışma periyodunda senelik enerji tasarrufu yaklaşık 4356 kW olacaktır.

KAYNAKLAR

[1] <http://haberno.com/isi-transferi-nedir/>

[2] <http://mumintutar.home.uludag.edu.tr/mm/9.pdf>

[3] <http://doksanisilislem.com/sermentasyon.php>

[4] <http://malzemebiliminetarsiv.googlecode.com/files/%C3%87elikler%20ve%20Is%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flemler.pdf>

[5] <http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/faqa.pdf?phpMyAdmin=2p8bZQKjIFaVmOGyAMzUX6coO69>

[6] Frank P. Incropera, David P. DeWitt , Isı ve KütLe Geçişinin Temelleri, s. 404-415 4. Basım, Purdue Üniversitesi, 2006